

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Турдиева Нигора Саидовна

Старший преподаватель Бухарского государственного педагогического
института

Иргашева Шахло Адил кизи

Студент Бухарского государственного педагогического института

www.doi.org/10.5281/zenodo.10531940

Аннотация. В статье рассматриваются цель, значение, задачи, формы и методы военно-патриотического воспитания молодежи. Обосновывается подход к пониманию и реализации военно-патриотического воспитания как комплексной образовательной технологии.

Ключевые слова: патриотизм, патриотическое воспитание, патриотические чувства, младший школьник, внеурочная деятельность, факультатив.

На современном этапе развития нашего общества, одной из наиболее значимых ценностей и идеологической основой государства является патриотизм. Под военно-патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у обучающихся любви и уважения к своей Родине, что является одной из важнейших черт всесторонне развитой личности. Понимание патриотизма имеет глубокую теоретическую традицию, уходящую корнями в глубь веков.

В законе Республики Узбекистан «Об образовании» (2020 год) и «Концепции непрерывного духовного воспитания» определены основные принципы и направления реализации политики государства в области образования и воспитания будущих граждан страны.

Молодежь – это будущее нашей Родины, нашей нации. Поскольку мы доверяем им судьбу нашей Родины, прежде всего они должны полностью понимать сложную и ответственную задачу, возложенную на них. Труды таких мыслителей, как аль-Хорезми, аль-Фараби, Ибн Сина, Абу Беруни, Алишер Наваи, Хусейн Воиз Кошифи, Жалолоддин Руми, Ян Амос Коменский, И. Песталоцци и др., показывают нам взгляды этих ученых на формы, методы, приемы, принципы обучения, требования к учителю-наставнику. Ученые-просветители Востока и Запада одними из первых научно обосновали методы обучения, при этом развивали методы активизации познавательной деятельности, применения знаний на практике, системности и последовательности, сравнения, наблюдения, опыта. Патриотическое воспитание учащихся посредством обучения изобразительному искусству является актуальной педагогической проблемой. «В решении данной проблемы важное идейно-эстетическое значение имеют произведения изобразительного искусства, созданные на высоком художественном уровне, служа обогащению нравственного мира личности, призывая к борьбе за процветание Родины, ориентируя глубоко чувствовать красоту природы, жизни и людей».

В целях повышения общественно-политического сознания и мировоззрения граждан Узбекистана на основе патриотизма был разработан проект "Концепция воспитания молодежи в духе военного патриотизма".

Рассмотрены основные методы воспитания молодежи в духе военного патриотизма в концептуальном проекте:

- убеждение;
- физические упражнения и самостоятельная работа;
- наблюдение; стимулирование;
- показательный, личный пример и т.д.

Работа по воспитанию молодежи в военно-патриотическом духе проводится в основном в четыре этапа.

- 1- этап включает возраст 3-7 лет,
- 2- этап включает возраст 7-16 лет,
- 3- этап включает возраст 16-18 лет,
- 4- этап включает возраст 18-30 лет.

Ожидаемые в концепции результаты служат методологической основой для повышения эффективности военно-патриотического воспитания молодежи, повышения уровня знаний и умений, направленных на воспитание у них высоких духовно-нравственных качеств, гражданского позитива, любви к Родине и сохранения ее как капли.

В которой говорилось, что «Патриотическое воспитание» — это систематическая и целенаправленная деятельность по воспитанию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей».

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность — самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Многого требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить.

Ведущей идеей воспитательной системы Алишера Навои является общее развитие ребенка, под которым подразумевается развитие ума, воли и чувств. Развитие чувств — эстетических, нравственных, интеллектуальных — составляют духовное богатство человека. Понятие «духовное богатство» базируется, прежде всего, на чувстве патриотизма, которое в той или иной мере присуще гражданам нашей страны, в том числе и маленьким.

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегов отмечает: Что такое «патриотизм»? «Патриотизм — преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу». Многие мыслители и педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе личностного становления человека, указывали на его (патриотизма) многостороннее формирующее влияние. К. Д. Ушинский считал, что патриотизм является не только важной задачей воспитания, но и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без любви к отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями». В «Лекциях о воспитании детей» А. С. Макаренко говорил: «Мы требуем от нашего гражданина, чтобы он в каждую минуту своей жизни был готов выполнить свой долг перед коллективом, и значит перед Родиной, не ожидая распоряжения или приказа, чтобы он обладал инициативой и творческой волей». Нравственные качества человека закладываются в детские, школьные годы. Любовь к родному краю, желание видеть родной город хорошеющим и расцветающим. Все эти чувства в большой степени

зависят от того, как они были заложены в детях в школьные годы. Картины родной природы: горы и озера, степные дали и дремучие леса — все это в равной степени формируют у детей симпатию к родному краю, а чудесные местные легенды, сказки и песни, исторические повествования и памятники оставляют большой след в детской душе, независимо от того, где живут дети. Чем полнее, глубже, ярче, содержательнее будут знания учащихся о родном крае и лучших его людях, тем более действенным скажутся они в формировании благородного нравственного чувства: интереса и любви к родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков, а главное, — они помогут учащимся на доступных, близких примерах из окружающей жизни понять сущность и полноту большого патриотизма — патриотизма как чувства долга перед народом, перед Родиной. С малых лет необходимо дать детям представление, пусть даже самое простое, о месте и роли их страны в мире. Тот, кто работает с младшими школьниками, хорошо знает, насколько трудно сформировать у детей 7–10 лет хоть какое-то представление о малой и большой родине. Но делать это, тем не менее, необходимо. Если нет любви к Отечеству и уважению к его истории и культуре невозможно воспитать гражданина и патриота, сформировать у ребенка чувство собственного достоинства, привить ему положительные качества. Значимость воспитания детей особенно остро обозначилась в современный период — в связи с утратой людьми нравственных ориентиров в собственной жизни. Считаю, что воспитывать любовь и бережное отношение к малой родине возможно только через активную деятельность. Младшие школьники чрезвычайно эмоциональны, и сухие сведения их мало трогают, поэтому я отдаю предпочтение активным формам и методам работы, таким как: экскурсии по родному краю (в том числе и виртуальные), музейные уроки, проектная деятельность, праздники, совместные мероприятия, конкурсы, викторины. Чувству родины и любви к ней, патриотизму, человек первоначально обучается через ощущение матери и отца, то есть в семье. Это чувство «родительского дома» (при определённых условиях) и ложится в основу любви к Родине, Отчизне. Семья является школой понимания родины, школой воспитания органической верности и привязанности к ней. Родители должны стать для своих детей примером отношения к своему городу, к месту, где живёшь. Если в семье ребёнок этого не чувствует, то вряд ли он услышит слова учителя о долге, чести, ответственности. К сожалению, семья сейчас переживает не лучшие времена. Стремясь заработать на хлеб насущный, родители всё меньше внимания уделяют детям и их воспитанию, растёт число неполных и неблагополучных семей. Это семьи, где одинокие матери или родители разведены. Да и в полных семьях родительское воспитание утратило основы народной и религиозной культуры. Главной формой работы с родителями было и остаётся родительское собрание. Уже на самом первом собрании надо знакомить родителей со словами А. С. Макаренко: «Хотите, чтобы были хорошие дети, — будьте счастливы. Разорвитесь на части, используйте все свои таланты, ваши способности, привлечите ваших друзей, знакомых, но будьте счастливы настоящим человеческим счастьем». В современных семьях дети редко видят родителей из-за их чрезмерной загруженности, но даже эти редкие моменты семья тратит не на общение, а на просмотр телевизора. На родительских собраниях в 1 классе «Семейные праздники», «Папа, мама, я — читающая семья», «Наш выходной» надо

донести до сознания родителей, что дети по своей природе жадны до впечатлений. Им хочется участвовать в каких-то событиях, радостных волнениях. Дома должно быть интересно, семья должна давать добрую пищу детскому воображению и чувствам. Детям нужен не только наставник, но и друг. А дружба не рождается от ежедневных проверок дневников и морализирования.

В 1 классе на уроках по окружающему миру детям задать задание нарисовать картину «Моя семья», подобрать фотографии, рассказывающие о членах их семей. А на уроке предлагать рассказать о своих семьях. Для примера рассказать о своей семье, о своём детстве, о родителях. На этом уроке дети вспоминают свои игры. Часто уроки на эту тему проводятся в форме ролевой игры. Помимо совместных мероприятий в теме «Семья» я надо использовать и проектную технологию. Дети совместно с родителями в 1 классе могут участвовать в таких проектах, как: «Я и моё имя», «История нашей фамилии», «Родословная моей семьи». К этому занятию привлекаются дедушки и бабушки, сохранившие семейные предания и традиции. Подобная совместная деятельность заставляет её участников бережнее относиться к своим традициям, способствует сохранению семейных связей, вызывает гордость за свою семью не только у детей, но и у взрослых. Когда дети проучились почти полгода и готовы к восприятию более сложного материала о родной стране, надо приступить к изучению следующих тем: «Мой край - Узбекистан», «Символы нашего государства», «Ташкент — главный город страны!», «Какого народа ты сын?», «Золотые руки народов». Здесь дети впервые знакомятся с правами и обязанностями гражданство страны, слушают текст гимна, рассматривают герб, флаг нашей Родины. Школьные стенды, посвященные символам государства. Популяризация среди школьников государственных символов, на мой взгляд, является важнейшей составляющей в воспитании патриотизма. Отдавая почести символам государства, мы тем самым проявляем любовь и уважение к своей Родине, гордость за принадлежность к гражданам Узбекистан. Можно проводить экскурсию по городу. Знакомить детей с достопримечательностями родного города: историко-краеведческим музеем, городской библиотекой, памятникам культуры. Всё это формирует интерес к местам, где проходит детство учащихся, закладывает крупинцы чувства любви к «малой» родине. Академик Д. С. Лихачёв сказал: «Если человек не любит старые улицы, пусть даже и плохонькие, — значит, у него нет любви к своему городу. Если человек равнодушен к памятникам истории своей страны — он, как правило, равнодушен к своей стране». На уроках окружающего мира учащиеся начинают узнавать о том, что каждый человек принадлежит какому-нибудь народу, а каждый народ — особенный и различается языком, культурой, традициями. Чтобы учащимся было интересно, надо использовать наглядный материал (предметы декоративного искусства разных народов, костюмы, книги на языках народов страны). Таким образом, можно сформировать задачи и цель патриотического воспитания младших школьников.

Задачи патриотического воспитания:

– Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, школе, городу, селу, к природе родного края, к культурному наследию своего народа.

- Воспитание любви и уважения к своей Родине, к своей нации. Толерантного отношения к представителям других национальностей, сверстникам, их родителям, соседям, другим людям.
- Воспитание уважительного отношения к человеку – труженику, результатам его труда, родной земле, защитникам Отечества, государственной символике, традициям государства, общественным праздникам.
- Формировать представления о Земле и жизни людей на Земле.
- Воспитание у детей любви к природе, желание беречь и защищать ее.

Цель патриотического воспитания: Воспитание гражданина и патриота своей страны, формирование нравственных ценностей. Создание в школьном учреждении предметно-развивающей среды, способствующей этому воспитанию. Патриотическое воспитание, воспитание гражданина своей страны — одна из трудных, но приоритетных задач современной школы. Необходимо уже в начальной школе создавать условия для того, чтобы учащиеся росли идейно зрелыми, нравственно стойкими и духовно богатыми людьми. В связи с 65-й годовщиной великой Отечественной войны вместе с учащимися моего класса было проведено мероприятие «Родины нашей — нет краше!»

References:

1. Turdieva N. S. Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 10.
2. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Роль Развития Экологического Образования И Экологической Культуры Младших Школьников В Современном Обществе //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 477-483.
3. Ibovovich R. M., Saidova T. N. Problems of teacher mastery in school practice and the history of pedagogical thought //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 7. – С. 112-116.
4. Saidovna T. N. Raising the attitude of primary school students to education as a value //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 506-510.
5. Турдиева Н. С. Из опыта узбекистана по формированию профессиональной компетентности у педагогов //international scientific review of the problems of philisophy, psychology and pedagogy. – 2019. – С. 107-110.
6. Saidovna T. N. Pedagogical ethics and pedagogical tact //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 305-310.
7. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Интерпретация экологической культуры в педагогических взглядах священного корана и в трудах великих учёных востока //барқарорлик ва етакчи тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2022. – С. 252-257.а.
8. Turdieva, N. S. (2021). Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils. *Middle European Scientific Bulletin*, 10.
9. Турдиева Н. С. Педагогическая этика и педагогический такт //барқарорлик ва етакчи тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 237-243.

10. Saidovna T. N. The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 877-883.
11. Турдиева Н. С. Аждодлар меросида ўқувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятига қадрият сифатида муносабатини шакллантиришга оид қарашлар //Научно-практическая конференция.–2022. – 2021.
12. Турдиева, Н. С., & Рахмонов, М. И. (2022). Виды девиантного поведения. *Барқарорлик ва етакчи тадқиқотлар онлайн илмий журнали*, 2(3), 299-304.
13. Турдиева, Н. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ №м21 том 5 декабрь 2021: Планирование и учет воспитательно-образовательной работы в начальной школе. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 24(24). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8250
14. Турдиева, Н. (2022). EDUCATIONAL AND MORAL VIEWS IN THE PEDAGOGICAL EDUCATION OF THE EAST. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 24(24). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8240
15. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=cWFuK9QAAA-AJ&citation_for_view=cWFuK9QAAAAJ:WF5omc3nYNoC
16. Турдиева, Н. (2022). Планирование и учет воспитательно-образовательной работы в начальной школе. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 24(24). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8252
17. Турдиева, Н. (2022). The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.Uz)*, 24(24). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8242